

Zentralstrasse 9, Postfach 2940, CH-6002 Luzern
T +41 41 228 41 11, F +41 41 228 41 12
www.hslu.ch

Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR
Dr. Stefan Lüthi
Dozent

T direkt +41 41 228 41 82
stefan.lueithi@hslu.ch

Standortnetzwerke der Wissensökonomie in Ostschweizer Agglomerationen

Methodik

Die Analyse basiert auf dem „Interlocking Network Model“ von Taylor (2004). Das Modell macht sich die Tatsache zu Nutze, dass Städte und Agglomerationen über interne Niederlassungsnetze von Unternehmen miteinander verbunden sind. Die firmeninternen Standortnetzwerke dieser Unternehmen werden als Näherungsgrösse für den potenziellen Informationsaustausch und indirekt für die Wahrscheinlichkeit zur Wissensgenerierung zwischen Agglomerationen herangezogen. Untersucht werden die beiden Hauptgruppen der Wissensökonomie: Die wissensintensiven Dienstleistungs- sowie die High-Tech Branchen. Die Datengrundlage basiert auf einer Erhebung, die BHP Bruggler und Partner 2012 im Auftrag des SECO durchgeführt hat.

Firmeninterne Standortnetzwerke von wissensintensiven Dienstleistungsunternehmen

Abbildung 1 zeigt, wie intensiv die Ostschweizer Agglomerationen über firmeninterne Standortnetzwerke von wissensintensiven Dienstleistungsunternehmen vernetzt sind (Strickdicke) und wohin die Beziehungen führen. In den Kästchen sind die entsprechenden Rangfolgen abgebildet. Auffallend ist, dass die Ostschweizer Agglomerationen in Bezug auf die firmeninternen Standortnetzwerke von wissensintensiven Dienstleistungsunternehmen stark nach Zürich orientiert sind (Zürich ist überall an erster Stelle). Das heisst: Ein grosser Anteil der untersuchten Unternehmen haben sowohl in Zürich als auch in den Ostschweizer Agglomerationen einen Standort. Weiter fällt auf, dass in allen Ostschweizer Agglomerationen – ausser Kreuzlingen – St. Gallen an zweiter Stelle erscheint. Damit wird die Rolle von St. Gallen als bedeutendes Ostschweizer Zentrum deutlich. Schliesslich ist interessant, dass Regionen wie Arbon/Romanshorn und Buchs/Heerbrugg ebenfalls in den Top 5 auftauchen. Hier scheint sich so etwas wie ein funktionaler Raum herauszubilden, als Teil einer übergeordneten Metropolregion Nordschweiz, die sich von St. Gallen über Zürich bis nach Basel erstreckt. Denn man beachte, dass die Achse St. Gallen – Zürich – Basel in fast allen Agglomerationen der Ostschweiz die Top Position besetzt.

Firmeninterne Standortnetzwerke von High-Tech Unternehmen

Abbildung 2 zeigt, wie intensiv die Ostschweizer Agglomerationen über firmeninterne Standortnetzwerke von High-Tech Unternehmen vernetzt sind (Strickdicke) und wohin die Beziehungen führen. Auch hier sind in den Kästchen die entsprechenden Rangfolgen abgebildet. Im Vergleich zu den wissensintensiven Dienstleistungen zeigt sich bei den High-Tech Unternehmen eine viel internationalere Ausrichtung. Zudem fällt auf, dass im High-Tech Sektor nicht St. Gallen die stärkste Vernetzung aufweist, sondern Schaffhausen, gefolgt von Buchs/Heerbrugg, Wil und Arbon/Romanshorn (vgl. Strickdicke). Ein wichtiger regionaler Knoten im firmeninternen Standortnetzwerk der High-Tech Industrie scheint Buchs/Heerbrugg zu bilden; auf nationaler Ebene ist es Zürich und Biel. Damit wird wie schon in früheren Analysen deutlich, dass sich High-Tech Unternehmen mit ihren Standortstrategien gezielt die wirtschaftlichen Kompetenzen in traditionellen High-Tech Standorten (Biel und Ostschweiz) zu Nutze machen.

Abbildung 1: Firmeninterne Standortnetzwerke von wissensintensiven Dienstleistungsunternehmen.

Abbildung 2: Firmeninterne Standortnetzwerke von High-Tech Unternehmen.